

Tez buziluvchan yuklarni tashishda transportning muqobil turini tanlash

Fayzullayev G'aybullo O'ktamovich asistent,

Toshkent davlat transport universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi refkonteynerlarda tashishda tavsiyalar va boshqa ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, barcha manfaatdor tomonlar ayrim tovarlarni tashishga tayyorlash va tashish bo'yicha milliy, mintaqaviy va xalqaro qoidalar, shu jumladan ma'lumotlar yozuvlarini taqdim etish imkoniyati keltirilib o'tilgan.

АННОТАЦИЯ

В этом тезисе, в дополнение к рекомендациям и другой информации при транспортировке в рефконтейнерах, все заинтересованные стороны предоставляют национальные, региональные и международные правила подготовки и транспортировки определенных товаров к транспортировке, в том числе при возможности предоставления записей данных.

ANNOTATION

In this thesis, in addition to recommendations and other information during transportation in refrigerated containers, all interested parties provide national, regional and international rules for the preparation and transportation of certain goods for transportation, including the possibility of providing data records.

Kalit so'zlar: yetkazib berish, texnik xizmat ko'rsatish, refkonteyner, tez buziluvchan yuklar, sovutish texnologiyasi, yuklarni qadoqlash

Ключевые слова: доставка, техническое обслуживание, рефконтейнер, скоропортящиеся грузы, технология охлаждения, упаковка грузов

Keywords: delivery, maintenance, refrigerated container, perishable goods,

cooling technology, cargo packaging

Harorat bilan boshqariladigan yuklarni tashish ta'minot zanjirining barcha turlarida alohida e'tibor talab qiladi. Ushbu tashishda butun ta'minot zanjiri harorat nazorati ostidagi yuk tashish birliklarini (muzlatgichli refkonteynerlar) ishlatadigan, yuklaydigan, tushiradigan va ishlov beradiganlar uchun muhim hisoblanadi. Taklif etilayotgan madelga ko'ra, operator taqdim etilgan refkonteyner toza, yuk qoldiqlari, zararli materiallar, o'simliklar, o'simlik mahsulotlari va ko'rinadigan zararkunandalardan toza bo'lishini ta'minlash uchun javobgardir. Bunda refkonteynerning umumiy dizayn xususiyatlari, shu jumladan, devor qoplamalari orasidagi bo'g'inlar bo'lsa, qoplamalar tozalashni qiyinlashtirishi mumkin.

Yuk tashish birliklari ta'minot zanjiridagi turli ishtirokchilarning texnologiyasini belgilaydi, bu esa sabzovot va poliz mahsulotlarini tashishda batafsil yoritib berish kerak bo'ladi. Tez buziladigan tovarlar bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalarni yuk tashish birliklari bo'yicha ma'lumot materialida ta'minlash talab etiladi. Quyidagi jadval zamonaviy ta'minot zanjirida hosil qilib bir nechta tashish texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda sabzovot va poliz mahsulotlarini tashishda haroratni boshqariladigan refkonteynerlarga talab o'sishda davom etmoqda. Ushbu refkonteynerlardagi transport zanjiri yuk tashish birliklari bilan bir xil qo'llaniladi.

Tashishda ishtirokchilarining majburiyatlari

	Texnik xizmat ko'rsatish	Tozalash	Uskunalarini joylash	Yuklarni qadoqlash	Yuklarni yuklashda taxlash	Tashishda me'yorlash	Yetkazuvchi
Operator	*	*	*			*	
Mijoz				*	*	*	
Qadoqlovchi					*	*	

Yuk jo'natuvchi			*	*	*	*	
Avtomobilda tashish						*	*
Temir yo'lda tashish						*	*
Intermodal operator	*	*	*			*	
Tashuvchi	*	*	*			*	
Yuk qabul qiluvchi		*				*	*

Yuk jo'natuvchilarning sabzovot va poliz mahsulotlarini tashishda yuklarni himoya qilishga bo'lgan haroratni ushlab turishga va bir xilda tarqatishga qodir bo'lgan maxsus haroratli konteynerlarni ishlab chiqishga olib keldi. Taklif etilayotgan refkonteynerlar umumiy xususiyati shundaki, ular ma'lum bir harorat oralig'ida yukni tashishni ta'minlaydi va yetkazib beriladigan havo harorati doimiy ravishda konteynerni sovutish moslamasi tomonidan nazorat qilinadi va tartibga solinadi. Zamonaviy sovutgichli konteynerlar ma'lum vaqt oralig'ida haroratni pasaytirishni ta'minlashi mumkin bo'lsada, odatda intermodal tashish uchun muzlatgichli konteynerlar hali ham yukning haroratini pasaytirish uchun emas, balki faqat dastlab belgilangan haroratni saqlash uchun mo'ljallangan. Shuning uchun, tashish uchun qadoqlanishi kerak bo'lgan har qanday muzlatilgan mahsulot kerakli haroratgacha oldindan sovutilishi kerak va har qanday yangi mahsulot yuklashdan oldin qabul qiluvchiga topshirish vaqtida eng yaxshi mahsulot sifatini ta'minlaydigan haroratgacha sovutilishi kerak.

Refkonteynerlarga yuklashdan oldin joylashtirish tartibini tayyorlashda tashiladigan yuk turi va uning hajmini hisobga olish kerak. Muzlatilgan mahsulotlar uchun, agar partiya to'g'ri sovutilgan bo'lsa, sovutish moslamasining vazifasi eshiklar, devorlar, tomlar orqali kiradigan issiqlikka qaramay, tovarlarning

tashqi yuzalarining haroratini saqlab turishdir. Bunga yuk atrofida sovuq havo aylanishi orqali erishish mumkin (periferik aylanish). Ba'zi yuklar, masalan, baliq, ba'zan quyma (qadoqlanmagan) tashiladi va yukni kerakli tashish haroratiga qadar oldindan sovutish juda muhimdir. Bu yukning shaklini saqlab qolishini va yuklash yoki tashish paytida deformatsiyalanmasligini ta'minlaydi, konteynerlardan foydalanganda, bu xavf pol qoplamasidan kelib chiqadi. Paketdan keyin yukning har qanday deformatsiyasi yuk atrofidagi havo oqimini kamaytirishi mumkin. Paletlanganda yuk vertikal bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini oladigan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar buning oldini olish mumkin bo'lmasa, bo'shliqlar o'rash materiallari bilan qoplanishi kerak. Bunday talablarga refkonteynerlar eng maqbul yechim hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Баротов Ж. С., Файзуллаев Ф. Ў. Юкларни етказиб беришда маршрутлаштириш технологик жараёнларни яхшилаш чора-тадбирлари //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 253-261.
2. Ж.С. Баротов, Ф.Ў. Файзуллаев. Темир йўл транспортида маршрутли ташишда унга таъсир этувчи омиллар таҳлили // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – №1. 225-230 pp.
3. Ж.С. Баротов, Г.У. Файзуллаев, Д.Б. Жураева. Исследование транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume-2 Issue-4-2, 2022. 1045-1052 pp.
4. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Ташматова М. С., Файзуллаев Г. У. Разработка мероприятий по развитию транзитного потенциала Акционерного Общества Узбекистон Темир Йуллари в международных грузоперевозках

//АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 10. – С. 754-761.

5. Р. Ш. Бозоров, Способы эффективного использования пропускной способности участков в условиях пропуска высокоскоростных пассажирских поездов / М. Х. Расулов, С. Е. Бекжанова, М.Н. Машарипов. – Текст: непосредственный // Железнодорожный транспорт : Актуальные вопросы и инновации. – 2021. – № 2. – С. 5–22.

6. Z.G. Muhamedova, D.Sh. Boboyev. YUKLARNI YETKAZIB BERISH JARAYONIDA ZAMONAVIY TASHISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNI TADQIQ QILISH. Железнодорожный транспорт, 1(16), 2022, 16-19. //

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hgV11YIAAAAJ&citation_for_view=hgV11YIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

7. Barotov J. S. et al. REFKONTEYNERLARDA TEZ BUZILUVCHAN YUKLARNI TASHISHDA HAVO HARORATINING TO ‘G ‘RI TAQSIMLASH USULLARI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 181-195.